

SOLIQ SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI

Toshkent moliya instituti,
“Iqtisodiyot” fakulteti, “Iqtisodiy xavfsizlik” guruhi talabasi,
Bahodirov Zokirjon Olimjon o'g'li.

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada Soliq tushunchasi, soliqqa oid huquqbuzarliklar, jinoyatlar va ularning shaxs iqtisodiy xavfsizligiga ta'siri, soliqqa oid huquqbuzarliklarni sodir etgan jismoniy va yuridik shaxslar uchun O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi qonun hujjatlarida belgilangan tartib – taomillarga ko'ra jinoiy ishlar qo'zg'atilishi yoxud jarimalarga tortilishi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

KALIT SO'ZLAR Jismoniy va yuridik shaxslar, soliq, shaxs iqtisodiy xavfsizligi, davlat byudjeti, soliqqa doir huquqbuzarlik, Soliq kodeksi, bazaviy hisoblash miqdori, daromad solig'i, fiskal xotirali nazorat, davlat maqsali jamg'armalari.

ABSTRACT In this article, the concept of tax, tax offenses, crimes and their impact on personal economic security, the procedure established by the Tax Code of the Republic of Uzbekistan for individuals and legal entities who commit tax offenses - criminal proceedings are instituted according to the procedures information about firing or being fined.

KEY WORDS Individuals and legal entities, tax, personal economic security, state budget, tax offense, Tax Code, basic calculation amount, income tax, fiscal memory control, state purpose funds.

АННОТАЦИЯ В настоящей статье понятие налога, налоговых правонарушений, преступлений и их влияние на личную экономическую безопасность, порядок, установленный Налоговым кодексом Республики Узбекистан, в отношении физических и юридических лиц, совершивших

налоговые правонарушения, - возбуждаются уголовные дела в порядке, установленном НК РФ. Процедуры информации об увольнении или штрафе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА *Физические и юридические лица, налог, личная экономическая безопасность, государственный бюджет, налоговое правонарушение, Налоговый кодекс, сумма базового расчета, подоходный налог, контроль фискальной памяти, государственные целевые фонды.*

KIRISH

Soliq tushunchasi iqtisodiyotga oid hodisa va jarayonlarni ifodalovchi bir tushuncha sifatida davlatning vujudga kelishi va faoliyatining bardavomligi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, soliq kategoriyasi davlatni iqtisodiy siyosati orqali iqtisodiy hodisa va jarayonlar sifatida o'zini namoyon etadi. Umuman olganda, soliq tushunchasi tor ma'noda davlat ixtiyoriga soliq to'lovchilardan majburiy tartibda undiriladigan pul tushumlarini ifodalaydi. [1]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida kuzatish, umumlashtirish, omilli va dinamik taqqoslash, mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq bu keng ko'lamli tushuncha hisoblanadi.

• *Soliq* – bu, davlat yoki mahalliy boshqaruv faoliyatini ta'minlash uchun davlat organlari tomonidan tashkilot va jismoniy shaxslardan yig'ib olinadigan to'lovlardir. [2]

Yuqorida keltirgan ta'rifimizdan kelib chiqqan holda shuni ma'lum qilamizki, jismoniy va yuridik shaxslardan yig'ib olinadigan soliq to'lovlari bevosita davlat byudjetiga yo'naltiriladi. Davlat byudjeti daromadlarining asosiy qismi soliqlardan iborat bo'ladi.

Bugungi kunga qadar soliqlar aksariyat davlatlarning byudjetini shakllantirib beruvchi asosiy manba bo'lib kelmoqda. Masalan, O'zbekistonda – 88,4%, Qozog'istonda – 96,1%, Fransiyada – 90%, Germaniyada – 88%, AQSHda – 91,7%

va Rossiya Federatsiyasida – 96,1% davlat g'aznasiga tushumlar soliqlar hisobidan shakllantirilishini ko'rishimiz mumkin:

Davlat byudjeti daromadlarining amaldagi ijrosi bo'yicha soliqlar ulushi 2019-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, bevosita soliqlar – 31,6%, bilvosita soliqlar – 39,7%, resurs soliqlari – 16%, boshqa daromadlar – 12,7% larni; 2020 – yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, bevosita soliqlar – 28,3%, bilvosita soliqlar – 41,4%, resurs soliqlari – 17,5%, boshqa daromadlar – 12,8% larni; 2021 – yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, bevosita soliqlar – 34%, bilvosita soliqlar – 34,9%, resurs soliqlari – 16%, boshqa daromadlar – 15,1% larni tashkil etadi.[3]

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan statistik ma'lumotlarni quyidagi diagrammalar asosida ifodalaymiz:

Davlat byudjetidan mamlakatda iqtisodiy hamda ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ma'lum sohalarni rivojlantirish uchun mablag'lar ajratiladi. Agar jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan soliqlar vaqtida to'lanmаса, yoxud ular soliq to'lashdan bosh tortishsa, Soliq kodeksiga muvofiq ravishda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda jinoiy javobgarlikka tortilishlari muqarrar.

Soliq to'lovchining, soliq agentining yoki boshqa shaxsning Soliq kodeksida javobgarlik belgilangan qonunga zid bo'lgan aybli qilmishi *soliqqa oid huquqbuzarlik*, yoki *soliqqa oid jinoyat* deb e'tirof etiladi.

Yuridik va jismoniy shaxslar soliqqa oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgar bo'ladilar. Jismoniy shaxslar soliqqa oid huquqbuzarliklar sodir etgan taqdirda 16 (*o'n olti*) yoshdan boshlab javobgarlikka tortilishi qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan.

Soliqqa oid jinoyatlarning quyidagi turlari mavjud:

- Davlat soliq xizmati organida hisobga turishdan bosh tortish;
- Kirim qilinmagan tovarlarni saqlash yoki bo'lmasa tovarlarni va xizmatlarni realizatsiya qilish orqali olingan daromadni yashirish yoki kamaytirib ko'rsatish;
- Soliq hisobotlarini taqdim etayotganda unga tegishli tartib – qoidalarni buzish;
- Xo'jalik ,ya'ni, buxgalteriya hisobini yuritishda unga tegishli bo'lgan tartib, taomillarga amal qilmaslik;
- Faoliyat turlari bilan litsenziyasiz va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlarsiz shug'ullanish;
- Fiskal xotirali nazorat – kassa mashinalaridan va to'lovlarni plastik kartochkalar asosida qabul qilish bo'yicha hisob – kitob terminallaridan foydalanish tartibini buzish;
- Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash muddatlarini buzish;
- Yer uchastkalaridan ularga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlarsiz foydalanish va hokazolar shular jumlasidandir.[4]

Soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlashi va to'lov intizomiga amal qilmaslik:

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining *Savdo, tadbirkorlik va moliya sohalaridagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy*

javobgarlik deb nomlangan XIII bobining 174 – moddasida Soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bosh tortish masalasi belgilab qo'yilgan bo'lib, unga ko'ra, soliq olinadigan foydani yoki daromadni yoxud boshqa ob'yektlarni qasddan yashirib ko'rsatish (kamaytirib ko'rsatish) yoki soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar to'lashni qasddan rad etish – fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 (uch) barobaridan 5 (besh) barobarigacha, mansabdor shaxslarga esa – 5 (besh) barobaridan 7 (yeti) barobarigacha miqdorda jarimaga tortilishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ancha miqdorda sodir etilgan bo'lsa, - fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 (besh) barobaridan 10 (o'n) barobarigacha bo'lgan miqdorda mansabdor shaxslar uchun esa – 10 (o'n) barobaridan 15 (o'n besh) barobarigacha bo'lgan miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi.

Daromadlar xususida deklaratsiyani taqdim etishdan bosh tortish, deklaratsiyani o'z vaqtida taqdim etmaganlik yoki bo'lmasa, unda jo'rtaga noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etish – bazaviy hisoblash miqdorining 1 (bir) barobaridan 3 (uch) barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishiga olib keladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 175 – moddasida *Soliq solinadigan ob'yektlarning hisobotini olib bormaslik yoxud kassa jarayonidagi operatsiyalarini yuritish tartib taomillarini, shuningdek, to'lov intizomini buzish yoki ularga tegishlicha rioya qilmaslik quyidagicha belgilangan:*

Foyda (daromad) yoki soliq solinadigan boshqa ob'yektlarning hisobotini olib bormaganlik yoki shunday hisobotni belgilab qo'yilgan tartib – qoidalarga monand ravishda olib bormaslik, hisobotni olib borish jarayonida tartibni buzish, xossatan, bu qilmishlar to'lanishi lozim bo'lgan soliqlar yoxud boshqa majburiy to'lovlarning summasini kamayishiga olib kelsa, shuningdek, byudjetga va davlat maqsadli jamg'armalariga soliqlarni, boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish hamda to'lash uchun zarur bo'lgan soliq hisobotlarini, hisob – kitoblarini va boshqa hujjatlarni, debitorlar bilan o'zaro hisob – kitoblarning solishtirma dalolatnomalarini yoxud to'lov muddati o'tgan debitorlik qarzi mavjud emasligi to'g'risidagi yozma

bildirishni taqdim etmaslik, o'z vaqtida taqdim etmaslik yoki belgilanmagan shaklda taqdim etish, xuddi shuningdek, kameral nazorat natijalari bo'yicha aniqlangan tafovutlarning asoslarini yoxud aniqlashtirilgan soliq hisobotini belgilangan muddatda taqdim etmaslik, - bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, ularga - bazaviy hisoblash miqdorining 3 (uch) barobaridan 10 (o'n) barobarigacha bo'lgan miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Kassa operatsiyalarini yuritish tartib - taomili va to'lov intizomlarini buzish, shu jumladan, qarzdor kompaniyalardan to'lovlarni undirib olish bo'yicha soliq organlarining inkassa topshiriqlarini bajarmaganlik, shuningdek, debitorlik va kreditorlik qarzi muddatlarini kechiktirish hamda kompaniyalarning hisobvaraqlarida tegishli mablag'lar bo'lgan holatda to'lovlarni amalga oshirishning belgilangan muddatlarini qasddan buzish, shu jumladan, pul mablag'larini hisobdan chiqarish navbatini buzish – mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 (o'n) barobaridan 15 (o'n besh) barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishga solishga olib keladi. Soliq organlarida ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi ma'lumotnolarmasiz kompaniyalar va tashkilotlarga hisob – kitob yoki boshqa hisobvaraqlarini ochish – mansabdor bo'lgan shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 (besh) barobaridan 10 (o'n) barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishiga sabab bo'ladi.

Byudjetga bo'lgan to'lovlar bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan kompaniyalarga o'z vaqtida inkassa topshiriqnomasini taqdim etmaslik, - mansabdor bo'lgan shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 (besh) barobaridan 10 (o'n) barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishiga olib keladi.

Soliq to'lovchi tomonidan byudjetga va davlat maqsadli jamg'armalariga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash uchun to'lov topshiriqnomasini unga

xizmat ko'rsatayotgan bankka taqdim etmaslik - bazaviy hisoblash miqdorining 3 (uch) barobaridan 5 (besh) barobarigacha bo'lgan miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

O'zbekiston

Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 175³ – *moddasida Soliq to'lovchilarning identifikatsiya raqamlarini qo'llanish tartib – taomillarini buzish qoidalarini quyidagicha tartibga solinadi:*

Soliq

to'lovchilarning identifikatsiya raqamlarini qo'llanish tartib – qoidalarini buzish – jismoniy shaxs sanalmish aholi qatlamlarig bazaviy hisoblash miqdorining 1 (bir) barobaridan 3 (uch) barobarigacha, mansabdor bo'lgan shaxslarga nisbatan esa – 3 (uch) barobaridan 7 (yeti) barobarigacha bo'lgan miqdorlarda jarima solishga sabab bo'ladi.

Shaxsning soliqqa oid huquqbuzarlik sodir eetganlikdagi aybini istisno qiluvchi holatlar:

- Soliqqa nisbatan jinoyat belgilari bo'lgan qilmishning fors – major ya'ni, tabiiy ofat yoki boshqa favqulodda va bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyatlar oqibatida sodir etilganligi;
- Soliqqa doir huquqbuzarlik belgilari va alomatlari bo'lgan qilmishni bunday qilmish sodir etilgan vaqtda ma'lum bir kasallik oqibatida o'z harakatlarini o'zi boshqara olmaydigan yoxud idora etolmaydigan vaziyatda bo'lgan soliq to'lovchi – oddiy fuqaro, ya'ni, jismoniy shaxs sodir etganda;
- Soliq inspeksiylarining yoki boshqa vakolatli organning (ushbu organ mansabdor bo'lgan shaxsining) soliqni hisoblab chiqarish, to'lash tartibi borasida yoxud soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari qo'llanilishining boshqa masalalari yuzasidan o'zining vakolati doirasida soliq to'lovchilarga (yig'im to'lovchilarga, soliq agentlariga) yoki noma'lum bo'lgan doiradagi shaxslarga bergan yozma tushuntirishlari soliq to'lovchilar (yig'im to'lovchilar, soliq agentlari) tomonidan bajarilgan vaziyatlarda;

- Soliq kuzatuv (monitoring)ini o'tkazish vaqtida soliq organining soliq to'lovchiga yuborilgan asoslantirilgan fikri soliq to'lovchi tomonidan bajarilganda.[6]

Soliqqa oid huquqbuzarlik uchun javobgarlikni yengillashtiruvchi holatlar:

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, soliq sohasidagi huquqbuzarliklar, jinoyatlar mamlakat iqtisodiy xavfsizligining ta'minlanishiga jiddiy to'sqinlik qiluvchi xavf – xatarlar bo'lib hisoblanadi. Zero, davlat byudjeti mablag'larining asosiy manbai soliqdan olinadigan pul tushumlari ekan, soliq to'lashdan bosh tortish davlat byudjetida ma'lum darajada salbiy oqibatlar yuzaga chiqishiga sababchi bo'ladi:

- Davlat byudjeti taqchilligi, yoki boshqacha qilib aytganda defitsiti kelib chiqadi;
- Soliq stavkalari ko'tariladi va yangi soliq turlari vujudga keladi;
- Mamlakat hududlarida inflyatsiyaning darajasi oshadi;
- Davlatning ichki qarzlari va shunga monand ravishda tashqi davlatlarga bo'lgan qarzlari ko'paya boshlaydi;

- Bozor iqtisodiyoti richagi qonuniyati asta sekinlik bilan buzila boshlaydi va vaqti kelib ishdan chiqadi.[7]

Mamlakatimizda soliq sohasini tubdan isloh qilishimiz va aholining soliq sohasidagi bilimlarini oshirishimiz yuqorida ta’kidlab o’tilgan salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmaslikning yagona chorasi bo’lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. A. V. Vahobov, A. S. Jo’rayev “Soliqlar va Soliqqa tortish”. T.: 2009. 6-bet;
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Soliq>;
3. <https://stat.uz/uz/>;
4. https://zarnews.uz/uz/post/soliqqaooidhuquqbuzarlik_tushunchasi_nima_uning_qanday_turlari_mavjud? “Soliqqa oid huquqbuzarlik tushunchasi nima, uning qanday turlari mavjud?”;
5. <https://lex.uz/uz/docs/-6027058> O’zR PF: Ish haqi miqdorini oshirish to’g’risida;
6. “Soliq huquqi” darslik. – T.: O’zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2022. 406 – bet;
7. O’RQ – 371 – son 14.05.2014. Huquqbuzarliklar profilaktikasi to’g’risida.